

Remaning Sintaktik-Kompozision Talqini

Annotation:

nutq, kompozitsiya, kommunikatsiya, kompozitsion-sintaktik tuzilish, tema-rem, kommunikativ markaz, yangi xabar.

Keywords:

rema, sintaktik kompozitsiya, semantik tur, fikrlar rivoji, nutq, kompozitiv komponent, semantik birliklar.

Information about the authors

H. Saipova,
FarDU mustaqil izlanuvchi

Sintaktik kompozitsiyada tema rema munosabati, ularning semantik aloqadorligi, o'ziga xos xususiyatlari, ifodalanish ottenkalari, sintaktik konstruksiyalar tarkibida qanday maqsadda, qanday ma'noda qo'llanishi hamda qanday intonasiyada yetkazilishi bilan o'ziga xosdir.

O.Bozorov tema bilan oppozitiv munosabatda bo'lgan rema haqida quyidagilarni aytib o'tadi. Ular: "1) u tema haqidagi xabarni ifodalaydi; 2) u temaga qaraganda aktual jihatdan muhimdir; u o'zida xabarning asosiy mazmunini aks ettirib, gapning kommunikativ markazi sanaladi; 3) rema odatda gapdan anglashilgan yangi xabarga to'g'ri keladi¹".

Biz yuqorida tema tushunchasiga alohida to'xtalib o'tdik. Har qanday bog'lanishli nutq tema va remadan tashkil topar ekan, ma'lum bir qismi, albatta, yetakchi vazifani bajaradi. Ana shunday axborotni yetkazishda kommunikativ markaz - rema hisoblanadi. Demak, rema gapning muhim tarkibiy qismi bo'lib, asosiy kommunikativ vazifani bajaradi va tinglovchiga yangi ma'lumotni uzatadi. Tema esa informativ nuqtai nazardan muhimlik darajasi yuqori bo'lmagan vazifani bajarsa-da, remaga asos berib, uni ta'minlovchi komponentdir.

Rema tema mazmunini yorituvchi, uning har bir ma'no ottenkasini ochib beruvchi, hamda tema haqida bir qancha ma'lumotlar beruvchi sintaktik konstruksiyadir.

Demak, rema uchun eng xarakterli so'z turkumi belgi bildiruvchi so'zlar bo'ladi. Remaning tipik ifodalanish usuli kesim va kesim guruhi hisoblanadi. Bundan ko'rinadiki, ega va ega guruhining oldin kelishi, kesim va kesim guruhining keyin kelishi, kontekst sharoitidan qat'iy nazar, tema-rematik munosabatni ko'rsatishga eng muvofiq holati hisoblanadi.

Kuzatishlarimiz natijasida tema va remaning o'rin almashgan, inversiya holatlari ham uchrab turadi.

Aktual bo'linishning teskari tartibi V.Matezius tomonidan sub'yektiv tartib yoki inversiya deya atalgan va voqelikka "emosional bo'yoqdorlik" berish uchun qo'llanilishi ta'kidlangan². Bunday o'zgargan

¹ Бозоров О. Ўзбек тилида гапнинг коммуникатив (актуал) тузилиши. Филология фан. номз. дисс. – Фарғона, 2004. – 198 б.

² Ковтунова .И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976. – 11 с.

tartib doimiy sintaktik tartib bilan mos kelmasligi mumkin. I.I.Kovtunova ta'kidlaydiki, nutq va kontekstdan ajratilgan va ma'lum grammatik tartibga ega bo'lgan jumla, kontekst ichida aynan shu nutqiy vaziyat uchun xos bo'lgan qo'shimcha xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Mazkur holatda boshqa bir ko'rinishdagi, ya'ni tema va remaga bo'lingan tartib paydo bo'lishi mumkinki, grammatik tartib bilan bu doim ham mos kelavermaydi³.

I.I.Kovtunova bergan izohga ko'ra: "Stilistik jihatdan neytral bo'lgan qurilmaning tartibiy o'zgarishi inversiya hodisasi bilan bog'liqdir"⁴.

Yuqoridagi gaplardan xulosa qilishimiz mumkinki, tema va rema o'rtasidagi o'rin almashinish, ya'ni teskari qo'llanish hodisasi gapdagi mazmunga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Aktual bo'linishni to'g'ri yoki teskari tartibda qo'llash so'zlovchining kommunikativ maqsadidir. U o'zi xohlagan tarzda amalga oshirishi mumkin. Tinglovchiga uzatayotgan xabarni yana ham ishonchli tarzda yetkazish, xabarning muhim qismini ajratib ko'rsatish, emosional bo'yoqdorlik va ekspressivlikni kuchaytirish, aktuallashtiruvchi vositalardan foydalangan holda o'z maqsadini amalga oshiradi. Quyida misollar bilan ko'rib o'tamiz.

"Shuncha tez!" – deb o'yladi miyig'ida kulib. Shu ondayoq stul suyanchig'iga ilib qo'yilgan qora shimiga ko'zi tushdi-yu, hayron qoldi. "Darrov kiyimlarimniyam opkelishibdi", deb o'yladi xalatini yecharkan. Uning kostyumi, bo'yinbog'i taxt qilib qo'yilgan edi. To'shagining bir chekkasida gazeta qog'ozga o'ralgan kulrang palto yotardi. "Qishda kelib yozda ketyapman". U kulimsirab qo'ydi. Shoshilmasdan shimini kiydi. Avvaliga shimining qirrasini chiqarib hafsala bilan dazmollanganini payqamadi ham. Kasallik varaqasini solib qo'yish uchun cho'ntagiga qo'l tiqqan edi ro'molcha ilashib chiqdi. Bu o'zining katak-katak ro'molchasi edi. "Shimimda qolib ketgan ekan-da", deb o'yladi u ro'mol qatini yozib. Shunda dimog'iga gup etib nafis atir hidi urildi-yu, birdaniga tushundi. "Shoira! Hammasi Shoiraning ishi!"

O'.Hoshimov "Nur borki, soya bor"

Yuqoridagi parchadan ma'lum bo'ladiki, tema va rema o'rin almashib, teskari holatda kelmoqda. Jumla boshidan "Shuncha tez" deya tinglovchini o'ziga jalb qilgan holda qiziqishini yanada orttiradi. Muallif tomonidan ayrim so'z birikmalari yoki gaplar ajratilib ko'rsatilgan. Bundan asosiy maqsad, tinglovchining diqqatini yanada tortish, fikrini jalb qilish va xabardagi o'sha jumlalarning boshqalariga nisbatan kuchliroq ifodalash bilan birga maqsadiga erishishdir. Jumlar orasida kutilmagan holatdan ajablanish hissi ("darrov kiyimlarimniyam opkelishibdi"), muntazam yashamaymasligi ("qishda kelib yozda ketyapman"), yo'qolgan narsani topilgani ("shimimda qolib ketgan ekan-da") kabi kutilmagan vaziyatlarni jozibador qilib, alohida ta'kidlab, ko'rsatib, tinglovchini ham o'sha vaziyatdan xabardor qilish kabi xususiyatlar remada ochib berilgan. Tema esa gapning yakunida (Shunda dimog'iga gup etib nafis atir hidi urildi-yu, birdaniga tushundi. "Shoira! Hammasi Shoiraning ishi!") kelmoqda. Ushbu jumalarda rema gapning boshida kelib, tema esa gapning oxirida kelgani bilan o'zining funksiyasini bajarmoqda. Bunday hollarda so'z tartibi hamda stilistik vositalarda o'zgarish bo'ladi, lekin semantik holatiga umuman ta'sir qilmaydi. Muallif o'zining niyatini aytishga shoshmaydi, shuning uchun bunday nutq ko'rinishlarida tema va remaning o'rinishuvi almashib qoladi.

Har qanday nutq ko'rinishida turli mavzularda tema beriladi. Tema ko'p hollarda ma'lum bir tushunchani ifodalaydi. Shunday holatlar bo'ladiki, tema so'zlovchi yoki o'quvchi uchun yangi, noma'lum bo'lishi ham mumkin. Hikoya, bob, abzas boshlanishlari ba'zan "yangi"ni ifodalashi mumkin. Ammo aktual jihatdan tema hisoblanadi⁵.

³ Ўша асар – 12. С.

⁴ Ўша асар. – 103.с.

⁵ Нурмонов А., Махмудов Н., Аҳмедов А., Солихўжаева С. Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. – Тошкент. 1992 й. – 94 б.

Yo'llar, shaharlar, manzillar... Tutun, alanga, xarobalar... To'plar, tanklar, samolyotlar na'rasi... U yer tishlagan o'liklar, hayqirgan, ingragan tiriklar... Hakimjon nimalarni ko'rmadi, nelarni boshidan kechirmadi, lekin hamma yerda, hamma vaqt, har qanday holatda, urushning oxirgi oylarida chap oyog'i sonidan kesilib gospitalda yotganida ham Marg'ubaning pista chaqib tirjayib turgani ko'z o'ngidan, "Taqdir ekan, men taqdirning qo'lida o'yinchoqman", degani qulog'idan ketmadi.

A.Qahhor "Muhayyo"

Yuqorida keltirilgan parchada ob'yekt bilan bog'liq tabiat hodisalari, (Yo'llar, shaharlar, manzillar... Tutun, alanga, xarobalar... To'plar, tanklar, samolyotlar na'rasi... U yer tishlagan o'liklar, hayqirgan, ingragan tiriklar...) deya jumlaning boshida remaning kelishi, ya'ni inversiya holati kuzatilgan. Mazkur parchaning remasida kelayotgan leksik vositalar sanash ohangi bilan yoritilib, tinglovchining ko'z o'ngida o'sha tasvirlar birma-bir gavdalanadi. Temani yoritayotgan remaning mavzu jihatlari chegaralanmaydi. Uning semasiologik xarakteri keng doirada bo'lib, temaning mazmun mohiyati va kontekst vaziyatidan kelib chiqib shakllanadi. Yuqoridagi parchada ham remani o'qigan yoki eshitgan tinglovchi gap (tema) nima haqida ketayotganligini bilmaydi. Lekin fikr yakunlangach tema ma'lum bo'ladi. Misolda ham huddi shunday tema taqdirning zarbalari, rema esa taqdirning zarbalarini ketma-ket ko'rsatishi bilan ochilmoqda.

Remaning tarkibida keluvchi leksik vositalar so'z birikmasi tarzida yoki sodda gap holida ifodalanadi. Rema qaysi tartibda bo'lishidan qat'iy nazar temani yoritadi. Mazkur parchada remaning tarkibi sanash ohangidagi birikmalar bilan ifodalangan.

Bundan tashqari temani yorituvchi remaning tarkibidagi leksik vositalar mazmunan bir-biri bilan to'liq bog'langan bo'lishi yoki qisman bog'langan bo'lish holatlari ham uchraydi. Yuqoridagi parchada bir-biriga qisman bog'liq bo'lgan tushunchalar ketma-ketligi temani yoritib kelgan.

Biz yuqorida jumlaning kommunikativ jihatdan ikki qismdan tema (ma'lum) va rema (yangi qismdan) tashkil topishi haqida ancha fikrlar berib o'tdik. Tema va rema o'rtasidagi mazmuniy munosabatlar, ularning nutqda namoyon bo'lishi, leksik vositalarning qo'llanish chastotasi, sintaktik kompozitsiyadagi o'rni, turli xil mavzularda aks etishi, o'ziga xos tomonlari haqida batafsil to'xtaldik.

Shuni alohida aytish lozimki, tema va rema sintaktik strukturaning an'anaviy bosh bo'laklariga o'xshaydi. Ba'zan ularga teng kelishi mumkin: tema – egaga, rema – kesimga. Ammo tema – rema va ega- kesim bo'linishlari o'zaro munosabatda bo'lgan boshqa-boshqa tuzilishlar bo'linishi bo'lganligidan, ular bir-biridan tubdan farq qiladi. Sintaktik tuzilish elementlari bosh bo'laklardan tashqari, yana boshqa bo'laklardan ham tashkil topsa, kommunikativ tuzilish doimo ikki elementdan – kommunikatsiya predmeti – tema va rema haqida ma'lumot beruvchi kommunikativ markaz – remadan tashkil topadi.

Shaharda bitta shifoxona bor. Bu shifoxona to'g'risida Sotiboldining bilgani shu: salqin, tinch parkda, daraxtlar ichiga ko'milgan baland va chiroyli oq imorat; shisha qabzali kulrang eshigida qo'ng'iroq tugmasi bor. Chigit po'choq va kunjara bilan savdo qiladigan xo'jayini Abdug'aniboy, omborda qulab ketgan qoplar ostida qolib o'ladigan bo'lganida bu shifoxonaga bormay Simga ketgan edi. Shifoxona deganda Sotiboldining ko'z oldiga izvosh va oqpodshoning suvrati solingan

25 so'mlik pul kelar edi.

A.Qahhor "Bemor"

Yuqoridagi parchada keltirilgan tema shifoxona, ot so'z turkumiga mansub bo'lib, gapda ega vazifasida kelmoqda. Shifoxonaning qanday va qayerda joylashganini yoritib berayotgan tushunchalar (salqin, tinch parkda, daraxtlar ichiga ko'milgan baland va chiroyli oq imorat; shisha qabzali kulrang

eshigida qo'ng'iroq tugmasi bor) rema hisoblanadi. Ushbu remaning tarkibida ham so'z birikmalari ham sodda gaplar mavjud bo'lib, ular bir-biri bilan to'liq mazmuniy tugallik asosida temani yoritib kelgan. Remaning bunday semantik turi tema haqida to'liq va aniq ma'lumot yetkazadi. Rema yangilik tashuvchi ekan, temaning mohiyatidan kelib chiqib shakllanadi. Muallifning moxirligi, so'z tartibiga to'liq amal qilishi, leksik vositalardan asosli va o'rinli foydalanishi, nutqni yanada jozibador hamda ta'sirli bo'lishini ta'minlaydi. Bu esa sintaktik kompozitsiyaning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabalar shaharchasi arining uyasiga o'xshaydi. Mandat degan serg'alva tadbir avj pallasiga chiqqani uchunmi, tumonat odam. Hali shahar havosiga ko'nikib ulgurmagani, ko'ylak-shimi g'ijimlangan yigitlar, uzun lozim kiygan, sochini maydalab o'rgan qizaloqlar... Baqateraklar soyasida O'zbekistonning ming bir burchagidan kelgan mashinalar... Oynaband eshiklar oldi qiy-chuv. Biri yalinib, biri po'pisa qilayotgan otalar, atlas ko'ylagining yoqasiga "Qahramon ona" medalini taqib olgan onalar...

O'.Hoshimov "Tushda kechgan umrlar"

Ushbu keltirilgan parchada tema makon bilan bog'liq bo'lsa-da, ma'lum bir o'xshatish orqali ifodalangan. Bunday temalarni belgilashda, asosan, rema orqali yoritilayotgan fikrlarga qaraladi. Mazkur misolda talabalar shaharchasining ari uyasiga o'xshatilishi bilan tema ifodalangan. Rema qismida esa shahardagi holatlar (shaharda odamlarning gavjumligi, shahar havosiga ko'nikib ulgurmagani yigit va qizlar, O'zbekistonning bir burchagidan kelgan mashinalar, ota-onalar kabi) birma-bir tema ochib berilgan.

Sintaktik-kompozitsiyada tema-rema munosabati semantik aloqadorlik qonuniyati asosida yuzaga chiqadi. Bu qonuniyat ozgina bo'lsa-da buzilsa, nutqning mazmuniy va struktural yaxlitligiga putur yetadi. Temaning qanday xarakterda bo'lishidan qat'iy nazar rema ana shu mavzu bilan aloqador bo'lgan yakun-natijani o'zida aks ettirib turadi:

Ob'yektiv borliq va ijtimoiy hayot turli-tuman voqea-hodisalarga boy bo'lgani tufayli ham, poetik nutqda temaning xilma-xil bo'lishi tabiiy hol. Lekin shuni alohida qayd qilmoq lozimki, mavzu (tema) qanchalik rang-barang bo'lmasin, rema asosini ana shu mavzu bilan uzviy bog'liq holda reallashadigan oqibat – natija mazmuni egallaydi. Sintaktik-kompozitsiyada tema-rema munosabati qo'yilayotgan mavzuning xususiyati va xarakteridan kelib chiqib, ma'lum bir tizim asosida o'rganish katta ahamiyatga ega.

Sintaktik kompozitsiyada rema kommunikativ markaz hisoblanadi. Jumlagi nisbatan beriladigan savol kommunikativ markaz – remani aniqlash uchun beriladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, rema kommunikativ markaz hisoblanib, o'zida asosiy informatsiyani ifoda etadi, shu bilan birga, sintaktik kompozitsiyaning muhim elementi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bozorov O. O'zbek tilida gapning kommunikativ (aktual) tuzilishi. Filologiya fan. nomz. diss. – Farg'ona, 2004. – 198 b.
2. Виноградов В.В. К построению теории поэтического языка// Русская словесность. Антология. - М., 1997.
3. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976. – 11 с.
4. Nurmonov A., Mahmudov N., Ahmedov A., Solixojayeva S. O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi. – Toshkent. 1992 y. – 94 b.
5. Никонова М.Н. Теория текста: учеб. пособие / М.Н. Никонова. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. – 240 с.